

ЗНАЧЕНИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ И ПОЛОСТИ РТА

Романов Жалолиддин Баходир угли

Студент 318-группы стоматологического факультета Самаркандского
Государственного Медицинского Университета, г. Самарканд, Узбекистан

Арзикулова Муниса Шухратовна

Научный руководитель – асс., Кафедра детской стоматологии, Самаркандский
Государственный Медицинский Университет, г. Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15067060>

Аннотация. Зубная паста – один из основных средств гигиены полости рта, играющий важную роль в профилактике кариеса, заболеваний пародонта и поддержании здоровья зубов. В статье рассматриваются состав зубных паст, их виды и влияние на различные стоматологические патологии. Представлены результаты исследования эффективности зубных паст с различными активными компонентами.

Ключевые слова: зубная паста, кариес, фториды, гигиена полости рта, пародонтоз, отбеливание зубов.

Цель исследования. Оценить влияние зубных паст с различными активными компонентами на состояние зубов и тканей пародонта, а также определить их эффективность в профилактике стоматологических заболеваний.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 50 лет, разделенные на 4 группы по 25 человек. Каждая группа использовала определенную зубную пасту:

1. Фторсодержащая паста – для профилактики кариеса.
2. Антибактериальная паста – для борьбы с воспалительными заболеваниями пародонта.
3. Отбеливающая паста – для удаления пигментации.
4. Гипоаллергенная паста – для пациентов с повышенной чувствительностью зубов.

Исследование проводилось в течение 6 месяцев. Оценивались показатели гигиенического состояния полости рта (индекс КПУ – кариес, пломбы, удаленные зубы; индекс гигиены полости рта по Федорову-Володкиной; индекс кровоточивости десен).

Результаты исследования. По результатам исследования установлено следующее:

1. В группе, использующей фторсодержащую пасту, наблюдалось снижение новых случаев кариеса на 35% по сравнению с контрольной группой. Это подтверждает эффективность фторидов в реминерализации эмали и снижении риска деминерализации.

2. В группе с антибактериальной пастой уровень кровоточивости десен снизился на 45%, а индекс гигиены улучшился на 30%. Это свидетельствует о положительном влиянии антисептических компонентов (хлоргексидина, триклозана) на воспалительные процессы.

3. В группе с отбеливающей пастой отмечалось улучшение цвета эмали на 1-2 тона у 80% испытуемых, однако у 20% наблюдалось повышение чувствительности зубов, что может быть связано с абразивным воздействием пасты.

4. В группе, использующей гипоаллергенную пасту, 90% участников отметили снижение чувствительности зубов, что указывает на эффективность соединений калия и стронция в блокировке дентинных канальцев.

Выводы.

1. Зубные пасты с фторидами оказывают доказанное кариеспрофилактическое действие, что делает их незаменимыми в повседневной гигиене полости рта.

2. Антибактериальные зубные пасты эффективно снижают воспаление и кровоточивость десен, способствуя улучшению состояния пародонта.

3. Отбеливающие пасты позволяют улучшить цвет зубов, однако их регулярное использование может вызывать гиперестезию.

4. Гипоаллергенные пасты помогают уменьшить чувствительность зубов, что делает их полезными для пациентов с гиперестезией эмали.

Таким образом, выбор зубной пасты должен основываться на индивидуальных потребностях пациента и рекомендациях стоматолога.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Американская стоматологическая ассоциация (ADA). The Use of Fluorides in Dental Caries Prevention. J Am Dent Assoc. 2021.
2. Лаврова Н.Ю., Кузнецова Е.В. Влияние зубных паст на состояние твердых тканей зубов. Стоматологический журнал, 2020.
3. Hara A.T., Zero D.T. The Impact of Fluoride and Its Mechanisms of Action in Dental Caries Prevention. J Dent Res. 2018.
4. Sanz M., Beighton D., Curtis M.A. Role of Microbial Biofilms in the Maintenance of Oral Health and in the Development of Dental Caries and Periodontal Diseases. J Clin Periodontol. 2017.